

Plataformas: reflexões sobre um dispositivo de urbanidade.

Platforms: reflection about a device of urbanity.

Plataformas: reflexiones sobre un dispositivo de urbanidad.

FONTÃO, Márcio Barbosa
Doutorando em Arquitetura e Urbanismo na FAU-USP. Mestre em
Arquitetura e Urbanismo pela FAAC-UNESP. Graduado em Arquitetura e
Urbanismo pela FAU-Mackenzie. Professor do curso de Arquitetura do Centro
Universitário UniSalesiano em Araçatuba-SP
mbfontao@usp.br

RESUMO

Este artigo discute a qualidade das plataformas – elementos formais localizados na zona da base das edificações e comumente utilizados entre os anos 1950 e 1970 – como dispositivo promovedor de urbanidade. O texto argumenta que sua posição de fronteira entre a arquitetura e o urbanismo permite o agenciamento dos diferentes interesses presentes na cidade. Nesse sentido, investiga três casos distintos de plataformas, a primeira como elemento infraestrutural vista na Rodoviária do Plano Piloto, a segunda como esplanada cívica do Paço Municipal de Santo André, e a terceira como embasamento de torres, presente no Conjunto Nacional em São Paulo. Cada um desses casos é analisado em paralelo com uma breve exploração de outras plataformas paradigmáticas, a fim de estabelecer parâmetros orientadores para a compreensão das obras mencionadas. Iconografia e bibliografia pertinente são convocadas como material para pesquisa, orientando uma investigação empenhada em reconhecer, sobretudo, indícios do projeto que apontem soluções favoráveis a urbanidade. Ao final, são feitas considerações acerca da plataforma contextualizada na cidade contemporânea.

Palavras-chave: Plataformas, arquitetura moderna, projeto arquitetônico

ABSTRACT

This article discusses the quality of platforms – formal elements located at the base of buildings and commonly used between the 1950s and 1970s – as a device to promote urbanity. It starts from the assumption that its frontier position between architecture and urbanism allows the agency of the different public and private interests present in the city. The work investigates three different cases of platforms, the first as an infrastructural element seen in the Plano Piloto bus station, the second as a civic esplanade of the Paço Municipal de Santo André, and the third as a base for towers, present in Conjunto Nacional in São Paulo. The examination of each case is introduced with a brief analysis of other paradigmatic platforms, in order to recognize guiding parameters for reading the mentioned works. Iconography and pertinent bibliography are summoned as material for research, guiding an investigation committed to recognizing, above all, indications of the project that point to solutions favorable to urbanity. At the end, considerations are made about the viability of the platform in the reality of the contemporary city.

Keywords: Platform, modern architecture, architectural design

RESUMEN

Este artículo discute la calidad de las plataformas –elementos formales ubicados en la base de los edificios y de uso común entre las décadas de 1950 y 1970– como dispositivo para promover la urbanidad. Parte del supuesto de que su posición fronteriza entre la arquitectura y el urbanismo permite la agencia de los diferentes intereses públicos y privados presentes en la ciudad. El trabajo investiga tres casos diferentes de andenes, el primero como elemento infraestructural visto en la Estación de Autobuses Plano Piloto, el segundo como explanada cívica del Paço Municipal de Santo André, y el tercero como base para torres, presentes en el Conjunto Nacional en São Paulo. El examen de cada caso se introduce con un breve análisis de otras plataformas paradigmáticas, con el fin de reconocer parámetros orientadores para la lectura de las obras mencionadas. La iconografía y la bibliografía pertinente son convocadas como material de investigación, orientando una investigación comprometida con reconocer, sobre todo, indicios del proyecto que apuntan a soluciones favorables a la urbanidad. Al final, se hacen consideraciones sobre la viabilidad de la plataforma en la realidad de la ciudad contemporánea.

Palabras clave: Plataforma, arquitectura moderna, proyecto arquitectónico

Plataformas: reflexões sobre um dispositivo de urbanidade.

Introdução

A plataforma pode ser compreendida, no âmbito arquitetônico, como um elemento de características formais de maior ou menor proximidade: uma base plana e horizontalizada, eventualmente dotada de espessura suficiente para acomodar um programa em seu interior, além de uma clara oposição em relação a possíveis objetos que sustenta. Em determinados cenários, resulta da manobra topográfica de movimentação de solo, moldando um platô que aterra, nivela e planifica. Em outros casos, emerge desvinculada do chão, sustentada por uma estrutura que não deriva das restrições do terreno. Suas motivações são diversas: destacar um edifício no conjunto da paisagem, abrigar parte do programa, transpor desníveis urbanos, ajustar a topografia, entre outros. Esse componente pode transmitir mensagens aparentemente paradoxais: por um lado, sugere a separação entre o edifício e a cidade, estabelecendo os limites que conferem autonomia à arquitetura em relação ao urbanismo. Nesse contexto, também introduz diferentes graus de hierarquia, ao delinear um patamar superior ao contexto circundante. Por outro lado, seu desenho pode ser responsável por intermediar e conectar duas escalas distintas, criando espaços diferenciados na cidade, aptos a proporcionar uma experiência urbana privilegiada

Sigfried Giedion resgata a noção de plataforma em sua quarta edição de “Espaço, Tempo e Arquitetura” (1964) para caracterizar a produção de parte da denominada terceira geração da arquitetura moderna. Essa geração caracteriza-se por arquitetos que se propunham a revisar os paradigmas conceituais do urbanismo funcionalista enraizados nas vanguardas do século XX. Um dos indivíduos que se destaca dentro desse contexto, conforme apontado por Giedion, é o criador da icônica Ópera de Sydney, o dinamarquês Jorn Utzon. O crítico reconhece em Utzon uma prática que se concentra na “ênfase do emprego arquitetônico de planos horizontais e múltiplos patamares e na utilização mais marcante de plataformas artificiais como um elemento de ordenamento urbano” (2004, p.692).

Essa natureza urbanística intrínseca à plataforma, em suas variadas configurações, tem sido alvo de exploração contemporânea por meio de diferentes abordagens. Desde a perspectiva de Rem Koolhaas (1995), que busca reinterpretar os projetos de Peter e Alison Smithson e dos metabolistas japoneses, até a análise de Vittorio Aurelli (2011), que atribui conotações simbólicas e políticas ao pódio concebido por Mies van der Rohe, e mais recentemente a investigação de Campo Baeza (2019), que aborda a natureza tectônica e estereotômica da plataforma por uma lente cultural.

Embora não conservem unanimidade com relação ao uso, forma e contexto, os exemplos que serão abordados aqui expõem a plataforma como um elemento situado na intrincada fronteira entre cidade e edifício, arquitetura e urbanismo, frequentemente representando interesses divergentes. Como tal, o que se segue neste texto é uma investigação sobre os desenhos, arranjos e configurações que as plataformas assumem, e como elas negociam distintas escalas, domínios, usos e qualidades dos espaços. Acredita-se que em linhas gerais, ela atue como um dispositivo potente

na promoção espaços urbanos, devido a suas características formais. Seu desenho pode favorecer certa urbanidade de maneira que nenhum outro elemento urbano-arquitetônico é capaz.

A urbanidade é compreendida como o atributo que avalia a qualidade da vida na cidade, quantificada pelo grau de intensidade, diversidade, variedade e quantidade de experiências ou interações viáveis entre seres humanos e elementos não humanos em um ambiente específico. Conforme Holanda (2010), a urbanidade representa um aspecto social que engloba a visibilidade do outro, a negociação de papéis e fronteiras, a mobilidade social, bem como estruturas societárias mais equitativas, entre outros fatores. Portanto, um ambiente assume maior grau de urbanidade quando oferece espaços que viabilizam uma multiplicidade, quantidade e intensidade mais amplas de interações entre pessoas e elementos. Em alguns projetos de arquitetura, é possível identificar dispositivos que estimulam um aumento no nível de interação entre as partes, resultando em um aumento do nível de urbanidade.

As diferentes concepções de plataforma possuem potencialmente esse atributo. A princípio, porque localizam-se em zonas mais próximas ao chão, atuando como “soleira” entre as dimensões públicas e privadas. Consequentemente, seus arranjos formais e espaciais tendem a tolerar – e eventualmente fomentar – as dinâmicas da vida pública, e agenciar esses limites entre o espaço público e privado. Em sequência, é notável que, quase invariavelmente, sua dimensão urbana abrange áreas significativas do tecido da cidade, catalisando uma parte significativa do território. Essa dimensão confere à plataforma alguma responsabilidade pela fluidez física e visual da cidade, o que a leva a ser concebida como um elemento altamente poroso e mais democrático. Por fim, sua natureza horizontal favorece a alocação de usos mais públicos, caracterizados por acessos mais francos e diretos a estabelecimentos comerciais, programas culturais, serviços de infraestrutura, bem como instalações governamentais, entre outros.

Nesse sentido, o presente artigo analisa três casos nacionais nos quais a plataforma desempenha um papel central: a Rodoviária do Plano Piloto, projetada por Lucio Costa, como uma plataforma de caráter infraestrutural; o Centro Cívico de Santo André, concebido por Rino Levi, como plataforma de natureza cívica; e o Conjunto Nacional em São Paulo, desenhado por David Libeskind, como uma plataforma integrada a torres. É crucial mencionar que embora exibam características distintas, todas essas obras transmitem conceitos corbusianos relativos ao desenho e conformação da cidade. A análise visa discernir as virtudes e limitações inerentes a cada plataforma como agente gerador de urbanidade no contexto em que estão inseridas. Cada uma dessas obras será brevemente correlacionada a pares referenciais¹ que fornecem parâmetros arquitetônicos e urbanísticos norteadores da análise. Situada como pesquisa de projeto, a abordagem aqui adotada é predominantemente iconográfica e bibliográfica, evitando interpretações sociológicas, e resguardando-se em identificar as soluções de projeto contidas no desenho. Aqui, discute-se os programas e usos, aspectos formais e construtivos, bem como a organização espacial dos edifícios. Ao final, o artigo reflete sobre aspectos projetuais relevantes em seu desenho, sobretudo aqueles

¹ A Sede das Nações Unidas para o Centro Cívico de Santo André; a Estação de Transportes para a rodoviária do Plano Piloto; a Lever House para o Conjunto Nacional. São relações mais ou menos formais e funcionais que não determinam uma condição rigorosa de influência.

úteis para reconhecer a pertinência da plataforma como elemento arquitetônico-urbanístico na cidade de hoje.

A rodoviária de Brasília: plataforma infraestrutura

A plataforma rodoviária de Brasília (figura 1), concebida por Lucio Costa em 1957, é um dos projetos mais intrigantes e complexos do conjunto arquitetônico da capital. É nesse local que os ônibus municipais e intermunicipais chegam e partem, conectando o plano diretor às cidades satélites. Localiza-se em um ponto privilegiado, com proximidade ao setor hoteleiro e cultural e vista para o lago. Mais precisamente, encontra-se no cruzamento do eixo residencial com o monumental, sendo articulada por vias expressas que distribuem os fluxos pelos setores norte-sul e leste-oeste. Todo esse arranjo ocorre de maneira relativamente discreta e praticamente imperceptível ao olhar desatento, apesar de sua estrutura composta por três níveis e extensão de setecentos metros. Essa condição paradoxalmente positiva, decorre, sem dúvida, da escolha do arquiteto de adotar uma plataforma multinível como abordagem para o problema de projeto.

Figura 1: Diagrama axonométrico em corte no eixo longitudinal da Plataforma

Fonte: Elaborado pelo autor

O programa fundamental de transporte, juntamente com as oitenta e três lojas, sessenta e quatro quiosques, áreas de circulação, espaços sombreados, áreas de permanência, além de equipamentos como lixeiras, bancos e guichês, se organizam em espaços articulados com alto grau de urbanidade. A relutância em designá-lo como um edifício deriva do fato de que seus limites físicos se misturam com a superfície urbana e com a extensão das pistas de tráfego. Conforme observado por Rosseti (2010), os distintos níveis e a ligação vertical entre os espaços estabelecem continuidade com a trama da cidade e conectam a escala monumental à escala gragária. Os dois metros e meio de altura da marquise, que acolhe quem acessa a plataforma pelo nível superior, reduz a amplitude da via rodoviária e proporciona a sensação de abrigo coberto. A partir desse ponto, o fluxo de pessoas é encaminhado ao mezanino inferior, que recebe e confirma a transição da escala urbana para a escala da arquitetura.

São inúmeros os ambientes nos quais se torna desafiador discernir as "soleiras" que indicariam a transição do caráter urbano/infraestrutural para o arquitetônico. Essa situação difere do que se nota nos esquemas conceituais de Le Corbusier para a plataforma de transportes da "Cidade para três milhões de habitantes", projetada em 1922. Lá, a forma pura do edifício claramente dissociável da cidade, e o programa está nitidamente contido dentro dos limites horizontais e verticais previamente estabelecidos pelo volume da edificação. A perfuração de vias expressas, estradas, linhas do metrô e ferrovias no interior da plataforma de Corbusier não desvanecem o volume do edifício. O termo "perfurar" inclusive é inadequado para referir-se à situação brasileira, visto que sua concepção é intrinsecamente dissolvida, sem uma pele a ser atravessada. Conforme ressaltado por Calafate (2015, p.72),

A radicalidade da proposta revela sua qualidade altamente conectiva e aberta, negando o caráter coercivo da arquitetura naturalizado em seu discurso, um imenso solo artificial em diferentes níveis, onde o que importa são mais as relações estabelecidas entre as camadas do que o desenho da plataforma.

Apesar da magnitude do projeto, a materialização de suas estruturas em concreto armado, com vãos de 28,50 metros e vigas com altura de 2 metros, não comunica o peso tangível do material que se faz absorvido pela paisagem. Sua presença é diluída pela acomodação topográfica do equipamento em um terreno que, apesar das hercúleas movimentações de solos, taludes e arrimos, parece naturalmente pré-existente. Essa percepção é enfatizada pela continuidade e interdependência evidentes que a ausência de vedações transmite tanto entre os espaços internos quanto entre interior e exterior. Nesse contexto, apesar de localizar-se no entrelaçamento fundante da cidade, o edifício recusa a pretensão de ser notado pela exuberância do desenho e da forma. Quando Lucio Costa solicitou que Oscar Niemeyer avaliasse o projeto da plataforma recebeu como resposta que "aquilo era coisa do urbanismo!" (CALAFATE, 2015, p.88). Sua conformação tem a virtude de não perturbar a fluidez visual do importante cruzamento entre o eixo residencial norte-sul e o eixo monumental. A um olhar desatento, a plataforma se reduz a um entreposto viário puramente infra estrutural.

O destaque arquitetônico do contexto é protagonizado pela geometria excepcional do Teatro Nacional, na face do setor cultural, assim como pelo CONIC e o Conjunto Nacional, situados no centro de diversões. Lucio Costa lhes atribuía, inclusive, um papel crucial na vitalidade desse local. O agrupamento de instalações recreativas, que também englobariam cinemas, teatros, restaurantes, entre outros, deveria ser o vetor da atividade urbana da cidade. No relatório do Plano Piloto, o arquiteto expressou que a atmosfera "cosmopolita e sofisticada", seria potencializada por meio de letreiros iluminados e painéis publicitários, de forma a criar uma "mistura em termos adequados de Piccadilly Circus, Times Square e Champs Elysées". Isso reflete o grau de urbanidade esperado para esse conjunto de edifícios ligados à plataforma. Contudo, Lucio Costa mesmo reconheceu que sua expectativa não se realizou, uma vez que o local foi predominantemente ocupado pela população periférica, com escassas oportunidades de convivência entre diferentes estratos sociais. Cerca de noventa por cento dos usuários, passantes e habitantes dos espaços da plataforma pertencem às classes C e D (Rosseti, 2010).

A presença de pedestres corre, em parte, por sua inevitável natureza como terminal rodoviário, um local movimentado de chegadas e partidas. Conforme notado por Corullon (2013), a urbanidade da área poderia ser aprimorada por meio de transposições mais eficientes para pedestres no nível zero, proporcionando acessos alternativos. Apesar da coexistência dos diferentes níveis e da diversidade de serviços formais e informais que se beneficiam do fluxo de pessoas nas instalações, os cruzamentos e atravessamentos no eixo norte-sul, entre a plataforma e edifícios adjacentes, são muitas vezes restritos. Da mesma maneira, o deslocamento vertical concentrado apenas sob a marquise central, somado à exagerada área destinada a estacionamento, reduz o potencial urbano que a plataforma poderia gerar. Em obras como essa, os pontos de alto nível de interação localizam-se justamente nos nós da rede, entradas e saídas, em zonas de trocas destinadas ao pedestre.

A plataforma cívica de Santo André

Além da rodoviária, outro local em Brasília no qual se vê a aplicação dessa abordagem é a Praça dos três Poderes, também concebida por Lucio Costa. Nesse contexto, não ocorre a acomodação de diferentes níveis, mas sim a configuração de um único terrapleno triangular que planifica o solo, resultando em uma extensa praça seca. Sobre essa superfície horizontal acomodam-se três edifícios autônomos, cada um destinado a abrigar os poderes fundamentais do Estado. Estes edifícios se articulam por meio de um vazio urbano que confere caráter monumental ao conjunto. É uma solução que apresenta notável similitude com os procedimentos adotados pouco tempo antes no projeto da Sede das Nações Unidas, elaborado em 1948, por uma equipe de arquitetos liderada por Harrison e Abramovitz a partir das propostas de Oscar Niemeyer e Le Corbusier. Este exemplo pode ser considerado como um dos pioneiros dessa concepção de projeto, exercendo influência direta ou indireta sobre casos subsequentes.

O projeto localiza-se em Manhattan entre a First Avenue e o East River, abrangendo um terreno de 67 mil metros quadrados com um desnível de aproximadamente oito metros, que se estende por cerca de 120 metros entre a calçada da avenida até as margens do rio. O conjunto arquitetônico é composto por quatro edifícios distintos, a saber: Biblioteca Dag Hammarskjold, torre do secretariado das nações unidas, edifício de conferências e salão da assembleia geral, complementado por um jardim ornamentado com esculturas.

A plataforma, outro elemento essencial desse conjunto, tem diversas razões subjacentes à sua existência. A primeira delas é a planificação do declive que se estende da First Avenue ao East River, nivelando o terreno horizontalmente e criando um espaço propício para grandes reuniões. A segunda razão reside na função de prover um embasamento sobre o qual se erige um vazio, permitindo a percepção de um conjunto cívico dissociado das demais estruturas urbanas, enfatizado pela presença do vazio. Por último, a plataforma assume o papel de elemento articulador da forma e função, dado que a neutralidade conferida pelo seu desenho horizontal permite que seu interior seja destinado a usos menos nobres, como estacionamentos, corredores de serviço e áreas técnicas, desonerando a superfície do plano de massas edificadas destituídas de simbolismo cívico.

Os planos horizontais de caráter cívico emergiram nos debates empreendidos a partir do VI e VII Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna (CIAMs)² que confrontaram o racionalismo que baseava as vanguardas da arquitetura. Tais debates buscavam abordagens contemporâneas para a concepção de cidades que fossem capazes de satisfazer as necessidades elementares da humanidade. Uma das propostas, articulada por Josep Luis Sert e Sigfried Giedion, propugnava pela edificação de centros cívicos monumentais como meio de humanizar dos espaços urbanos. É nesse contexto que o projeto da sede das Nações Unidas é desenvolvido, representando um esforço para reagir à rigidez funcionalista. Dentre outras considerações, o projeto atribui significativa representatividade formal e espacial a um espaço cívico, como parte de sua abordagem.

Figura 2: Isométrica esquemática do Paço Municipal de Santo André

Fonte: Elaborado pelo autor

Um cenário potencialmente similar ocorre em Santo André (figura 2). Este projeto tem sua origem em 1969, a partir de um concurso promovido para selecionar uma nova sede cívica da cidade. O programa englobava espaços legislativos, executivos e judiciais, além de um centro cultural compreendendo um auditório, centro de exposições e biblioteca. Apesar dos contextos nitidamente distintos, o partido arquitetônico fundamenta-se na lógica compositiva da Praça dos Três Poderes, e por conseguinte, da Sede das Nações Unidas, ao organizar volumes distintos e facilmente identificáveis sobre uma plataforma horizontal elevada.

Em Santo André, não apenas uma, mas duas plataformas são combinadas para vencer o desnível de mais de dez metros entre as vias superiores e inferiores do terreno, situado entre um complexo viário. Comparativamente à plataforma da ONU, esta oferece espaços mais organicamente articulados com os desníveis urbanos, permitindo que os pedestres acessem o interior do conjunto

² Esse tema foi discretamente apresentado no VI CIAM por meio dos textos *The Human Scale in City Planning*, escrito por Sert em 1943, e *The Need for a New Monumentality*, escrito por Giedion em 1943. No VII CIAM o tema seria aprofundado com a apresentação dos projetos de Jose Luis Sert, Paul Lester Weiner para Lima e Chimbote, no Peru e para Tumaco, na Colômbia.

tanto a partir da cota superior quanto da inferior. Adicionalmente, é possível transitar e atravessar externamente, utilizando passarela e escadarias habilmente posicionadas entre as plataformas. Apesar do substancial desnível, não se observam empenas cegas ou locais inacessíveis, evidenciando a habilidade das plataformas em desempenhar não somente um papel topográfico resolutivo, mas também em atuar como dispositivos integradores dos fluxos provenientes das distintas cotas urbanas.

Enquanto artifício estético, as plataformas exercem o controle sobre o posicionamento dos volumes em suas esplanadas. A torre do poder executivo e o edifício do poder legislativo estão alinhados nas bordas internas da plataforma superior, ao passo que o edifício do judiciário adere ao limite da plataforma em relação à via superior. Por sua vez, os edifícios dedicados a funções culturais são situados sobre a plataforma inferior, conferindo uma ordenação formal e funcional do programa bem articulada com a concepção da plataforma.

Nenhum volume está fora dos limites estabelecidos pela própria plataforma, assim como ocorre uma clara distinção entre os volumes superiores, os quais simbolizam os componentes cívicos da cidade, e a horizontalidade da plataforma. Para que isso seja possível, parte do programa é acomodada em seu interior: os espaços de atendimento burocrático relacionados ao poder executivo são destinados na plataforma inferior, enquanto a superior abriga acessos, áreas de circulação, cafeterias e áreas administrativas dos espaços culturais. Paralelamente à abordagem da ONU, essas plataformas absorvem funções menos “nobres” e infundem uma essência de pureza corbusiana nos elementos sobrepostos.

Sem dúvida, um aspecto notável no projeto é o vazio resultante do posicionamento periférico dos volumes sobre o plano. Esse vazio não é meramente excedente, mas um espaço que confere distanciamento necessário não apenas para eventos cívicos, mas também para a realçada monumentalidade da perspectiva global do conjunto. Quando Giedion, Sert e Fernand Léger (1943) discutem no artigo “Nove pontos sobre a monumentalidade” sobre a existência de monumentos enquanto símbolos dos ideais humanos e agentes integradores da consciência coletiva, eles defendem a implementação de uma forma de monumentalidade moderna – e não clássica – dentro de uma paisagem urbana muitas vezes reduzida a edifícios utilitários e desconexos. Nesse contexto, eles contemplam a concepção de conjuntos simbólicos capazes de se tornarem marcos na cidade através de edifícios de caráter monumental.

Para alcançar tal intento, é crucial a presença de um plano horizontal que crie um vazio capaz de dissociar esses edifícios da trama urbana circundante e, simultaneamente, ostentar uma monumentalidade própria em uma escala que, segundo os mesmos autores, só pode ser plenamente percebida a partir de uma perspectiva aérea.

No cotidiano, esse vazio muitas vezes parece pouco atrativo para uso espontâneo. Aos pedestres, implica percorrer distâncias consideráveis, e exceto para aqueles que atravessam a esplanada com o propósito de acessar os edifícios públicos, esse espaço vago oferece pouco acolhimento para permanência. Essa dinâmica parece ser recorrente em centros cívicos, como evidenciado no projeto vizinho de São Bernardo do Campo, e até mesmo na icônica Praça dos Três Poderes. Essa condição se dá, talvez, não apenas pelas dimensões do vazio, mas também pela natureza restrita do uso,

predominantemente voltado para fins governamentais, o que atrai um público específico e direcionado.

No entanto, é relevante observar que esse vazio ganha vitalidade durante os fins de semana, transformando-se em um espaço de lazer que acolhe feiras, atividades esportivas e eventos institucionais com propósitos políticos ou culturais. Assim, esse espaço não pode ser considerado dispensável, como inicialmente possa parecer, pois enquanto estrutura que acolhe os rituais de uma comunidade, ele pode se mostrar necessário, especialmente em períodos de fratura do tecido social.

A plataforma em arranha-céus

Outro paradigma de plataforma, fundamentado nos princípios corbusianos, ganhou notoriedade a partir da concepção da Lever House, projetada por SOM Architects, Gordon Bunshaft, Natalie de Bloi, em 1949, na cidade de Nova York. É consenso entre os estudiosos que essa organização volumétrica de base e torre introduziu inovações significativas na maneira como os arranha-céus passam a se relacionar com a trama urbana e a paisagem citadina. A inovação reside na recusa do modelo convencional de implantação baseado na “rua corredor”, resultando na decisão de abdicar da construção em cerca de setenta por cento da área permitida pela legislação. Tal abordagem evita o comum padrão conhecido como “bolo de noiva”. O resultado, como se sabe, apresenta dois volumes claros: uma plataforma que compreende toda a projeção do lote situado na extremidade do quarteirão, e uma torre que se posiciona perpendicularmente à via principal, ocupando aproximadamente 25% da superfície do terraço da plataforma³.

Essa plataforma é elevada sobre pilotis liberando o nível térreo para formar uma ampla praça coberta de acesso público, enriquecida com jardins e área de descanso. A fluidez desse espaço é sensivelmente obstruída pela presença do envidraçado saguão com caixa de elevadores e escada. No plano da plataforma são alocadas salas de escritórios e instalações de apoio, como espaços para refeições e instalações sanitárias, entre outros. Acima da plataforma, um jardim de acesso restrito se projeta sobre a Park Avenue, e oferece não apenas um espaço de relaxamento para os funcionários, como também contribui para o descolamento das duas peças, reforçando a franca oposição entre os elementos vertical e horizontal. A partir deste patamar, os pavimentos convencionais são ocupados por espaços de escritórios, caracterizados por layouts flexíveis, seguindo a tendência predominante nos escritórios modernos da cidade de Nova Iorque.

Essa solução assemelha-se àquela observada no Conjunto Nacional (figura 3), embora o exemplo brasileiro apresente uma superioridade de escala e complexidade de programa em comparação ao caso americano. Apesar das modificações e intervenções realizadas pelo empreendedor José Tijurs ao longo do processo de projeto e construção, o edifício manteve, em sua essência, o programa e o partido arquitetônico originalmente concebidos por Rino Levi. No pavimento térreo, encontra-se uma galeria originalmente concebida para abrigar pequenas lojas e salas de cinema. Apesar da recente transformação de uma das salas de cinema em uma grande livraria, a interação entre as

³ Carvajal (2011) reconhece o Ministério da Educação e Saúde no Rio de Janeiro como edifício que antecipa essa combinação, reforçando o argumento de Jean-Louis Cohen que afirma ser o MES “um novo tipo de arranha-céu, introduzindo assim a primeira ruptura significativa na tipologia das edificações verticalizadas desde sua invenção em Chicago dos anos de 1880”. (In SEGRE, 2013)

áreas comerciais e os espaços de circulação que atravessam o quarteirão permanece inalterada. Acima do térreo, no interior da plataforma elevada, foram originalmente designadas duas zonas distintas: uma de maior dimensão e a outra destinada à sede da embaixada americana. Contudo, hoje essas áreas operam como espaços para eventos temporários. A praça elevada sobre a plataforma foi concebida como um terraço-jardim de acesso público, com o intuito de compensar a ocupação integral da plataforma sobre o quarteirão.

Figura 3: Isométrica explodida do Conjunto Nacional

Fonte: Elaborado pelo autor

A circulação horizontal e vertical que está sob, entre e acima da plataforma demonstra o potencial urbano intrínseco deste elemento. Todas as faces do quarteirão permitem acessos a corredores que perfuram a quadra, passando por um miolo dilatado com rampa escultórica e caixa de elevadores. Estes conduzem o pedestre para o subsolo (com estacionamentos), para o interior da plataforma, e para o terraço. A amplitude dos corredores, a continuidade do piso exterior que se estende para o interior, assim como a fluidez visual que permite visualizar a rampa, convidam o pedestre ao atravessamento e permanência. Este espaço permanece acessível durante o horário

comercial, sem perturbar a tranquilidade de moradores da torre, cujo acesso se dá exclusivamente pela calçada.

Infelizmente, essa mesma qualidade não se manifesta no pavimento superior da plataforma. A área de circulação no entorno da rampa foi reduzida para ampliar o espaço das lojas. Os corredores, originalmente projetados para se estenderem até as empenas e criarem varandas para a calçada, acabaram sendo ocupados. No terraço, dois elementos originais — a torre de apartamentos e escritórios, juntamente com a casa de chá — compartilhavam o espaço com um potencial vazio que foi comprometido pela adição de dois volumes menores, contrariando os desejos de Rino Levi.

Esses distintos interesses lançam luz sobre a tensão existente entre o espaço privado e o espaço público. Frequentemente, os espaços públicos são concebidos como contraposições aos espaços privados, e vice-versa. Como bem coloca Montaner (2021, p.100) o comum no urbano se manifesta no valor do espaço público e na luta para controlar tudo que ameaça sua privatização. Por outro lado, Solá-Morales (2001) faz uma defesa do espaço coletivo, alertando para o risco de se pensar no desenho da cidade somente naquilo que é domínio da administração pública. Recusando uma interpretação neoliberal à autonomia privada, o autor defende que os espaços públicos refiram os espaços privados com a finalidade de torná-los também patrimônio coletivo, ou seja, urbanizar edifícios e lugares que seriam somente domínio privado. Nesse sentido, a plataforma do Conjunto Nacional, assim como outras do mesmo caráter como a Galeria Metropolitana também em São Paulo, funciona como um dispositivo que se propõe a dar algum valor público ao domínio privado.

O espaço coletivo é muito mais e muito menos que o espaço público, se caracterizarmos este apenas como propriedade administrativa. A riqueza civil e arquitetônica, urbanística e morfológica de uma cidade, são seus espaços coletivos, todos os lugares onde a vida coletiva se desenvolve, representa e recorda. Talvez estes sejam, cada dia mais, os espaços que não são nem públicos nem privados, se não ambos ao mesmo tempo. Espaços públicos absorvidos por usos particulares ou espaços privados que adquirem uma utilização coletiva. (SOLÁ-MORALES, 2001, p. 104)

É, talvez, o que identificou Lira (2020, p.217) em alguns edifícios paulistanos, incluindo o Conjunto Nacional, pautados “pela abertura ao indeterminado, ao instável e ao perturbador da vida metropolitana”. Isso se dá pela forma como é desenhada a “margem entre exterior e interior, as conexões com a cidade, os elementos de circulação e outros espaços propícios a reuniões e acontecimentos coletivos, institucionalmente programados ou não” (LIRA, 2019, p.217). Mesmo sendo um edifício privado, em oposição aos anteriores, chama a atenção a utilização da plataforma como dispositivo de mediação entre as torres de uso restrito e a cidade. Por meio dela são organizados espaços de fronteira que vão além do domínio privado e conseguem, ainda que modestamente, hipertrofiar o espaço público e proporcionar maior urbanidade.

Vale mencionar que apesar de suas qualidades espaciais, as galerias são intensamente vigiadas por sistemas de vídeo e seguranças que buscam controlar os acessos, fluxos e de certa forma o público que frequenta seus corredores. De forma semelhante, o adensamento de construções no terraço sobre a plataforma, pensado originalmente como uma praça elevada de acesso público, compromete a qualidade urbana que o vazio ali previamente pensado ensejava. Essa realidade revela o embate presente entre o desenho idealmente pensado pelo arquiteto e a sanha do

mercado em garantir maiores lucros; ao mesmo tempo, desafia projetistas a pensarem em desenhos que não só resistam às privatizações de espaços comuns, mas sobretudo, coletivizem espaços privados.

Considerações Finais

Parece fundamental para este trabalho colocar os exemplos de distintas plataformas em paralelo, a fim de revelar como o desenho dessas arquiteturas pode favorecer ou não a urbanidade nos edifícios. Os resultados dessas breves análises revelam alguns pontos importantes.

O primeiro ponto consiste em reconhecer a capacidades desse elemento em operar simultaneamente nos vetores verticais e horizontais. Ou seja, a plataforma pode ser utilizada como antídoto à estratificação hermética do programa, ao criar articulações verticais entre o chão e os pisos superiores. Imagina-se que quanto maior forem as vinculações entre esses níveis, maior será a possibilidade de espaços comuns. Ao mesmo em que opera nesse vetor, também se expande horizontalmente pelo território criando espaços de permanência, cruzamentos e circulações, áreas sombreadas, galerias comerciais, transposições de níveis, entre outros dispositivos, que permitem conexões exclusivas a pedestres, e conseqüentemente, oportunidades de encontros e convivência. As plataformas aqui apresentadas caracterizam-se pela contraposição à cultura de construção do edifício como objeto isolado, de matriz formal fechada. Em alguns casos, elas são concebidas quase como uma espécie de edifício-tapete, com uma arquitetura aberta, que se estende horizontalmente e incorpora a dimensão do território.

Nesse sentido, um segundo ponto aborda o cuidado que se deve ter com os espaços não construídos, ou seja, os vazios. Trata-se dos vazios entre o solo e os pavimentos superiores, os vazios entre o tecido da cidade e o lote do edifício, os vazios monumentais, os vazios de passagens e cruzamentos, os vazios para paisagismo, entre outros. É a partir deles que o espaço comum pode se estabelecer com vitalidade. Mas é também sobre eles que espaços monótonos, desinteressantes e pouco convidativos costumam emergir. Por isso vale o esforço de análise das particularidades do desenho de cada edifício e as relações que podem ser estabelecidas com o território e a cidade, considerando as pré-existências daquele contexto. O esforço de projetistas consiste em conceber espaços negociadores das diferentes escalas e caráteres da cidade, ajustando as transições, incorporando dissonâncias, e abrindo possibilidades para a imprevisibilidade da vida cotidiana.

A partir disso, um terceiro ponto se coloca. A escala super ampliada dessas plataformas sugere que seus espaços sejam marcados pela flexibilidade e capacidade de adaptação às necessidades e mudanças da sociedade. Assim, na medida em que integram diferentes funções e serviços, podem constituir uma plataforma mais plena de vitalidade, mais atenta às dinâmicas urbanas e uma cidade mais heterogênea. Isso é fundamentalmente importante como reflexão, ao se reconhecer que o potencial de urbanidade das plataformas pode ser mais efetivo quanto maior for a diversidade do seu programa. Como exemplo, quais seriam os possíveis usos para o interior das plataformas cívicas, capazes de ativar seu uso cotidiano, sem comprometer o vazio monumental e os simbólicos edifícios aflorados sobre a esplanada? A mesma questão também valeria para plataformas infraestruturais ou comerciais.

Por fim, a reflexão deve obrigatoriamente residir nas questões ambientais envolvidas na execução de plataformas com tais dimensões. Dentro da agenda ecológica debatida nas últimas décadas,

existe a discussão sobre o uso extensivo de materiais como o concreto armado, produto de processos de alto impacto ambiental. Se por um lado o conceito de sustentabilidade não estava posto nos anos de 1950, hoje está e não pode ser ignorado. Viabilizar estruturas desse porte sem colidir com os interesses ambientais é um desafio para o projeto de arquitetura. A intensa planificação e impermeabilização da superfície da cidade supera as questões relativas à drenagem urbana e absorção das águas pluviais, simbolizando, como colocou o antropólogo Tim Ingold (2011), a ilusão de uma vida sem solo. Em outras palavras, a impermeabilização em larga escala com materiais, texturas, pavimentos, superfícies duras e secas, sem qualquer contato e experiência com a terra, revela uma simplificação da complexidade do mundo natural sob o pavimento, em favor da vida aplainada pelo rolo compressor de concreto e asfalto. Cabe a arquitetas e arquitetos reconhecer a pertinência das plataformas como dispositivo de urbanidade, não pela circunscrição dos critérios da modernidade, mas através da lente colocada pela cidade do século XXI, com seus desafios atuais e contextuais.

Referências

ABRAHÃO, Sérgio Luís. Espaço público: do urbano ao político. São Paulo: Annablumbe; Fapesp, 2008.

CALAFATE, Caio Carvalho. Entre arquitetura e infraestrutura: desenho do solo como dispositivo de projeto na Plataforma Rodoviária de Brasília. Dissertação de Mestrado – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2015.

COROLLUN, Martin Gonzalo. A plataforma rodoviária de Brasília: infraestrutura, arquitetura e urbanidade. Dissertação de Mestrado – Universidade de São Paulo. São Paulo, 2013.

COSTA, Lucio. Relatório do Plano Piloto de Brasília. ArPDF, CODEPLAN, DePHA – Brasília. 1991.

LE CORBUSIER. Preciso sobre um estado presente da arquitetura e do urbanismo. Tradução Carlos Eugênio Marcondes de Moura. São Paulo: Cosac & Naify, 2004.

LIRA, José Tavares Correia de. Arquitetura, lugar público e exceção. In: LEPIK, Andres. Access For All - São Paulo's Architectural Infrastructures. Londres: National Book Network. 2019.

QUINTANILHA, Rogério Penna. Uma Cidade contemporânea para 3 milhões de habitantes: apresentação e análise da cidade ideal corbusiana. Dissertação de Mestrado - Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2008.

ROSSETI, Eduardo. Lucio Costa e a Plataforma Rodoviária de Brasília. São Paulo: Vitruvius. 2010

SOLÁ-MORALES, Manuel de. Espaços públicos e espaços coletivos. In Os centros das metrópoles: reflexões e propostas para a cidade democrática do século XXI. São Paulo: Associação Viva o Centro, 2001, pp. 101-107.

VIÉGAS, Fernando Felipe. Conjunto Nacional: a construção do Espigão Central. Dissertação de Mestrado – Universidade de São Paulo. São Paulo, 2004.